

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE
RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

*L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.).
Contesti e prospettive di ricerca a confronto*

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111

Discussioni e ricerche

ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159

INTRODUZIONE*

Negli ultimi anni, la ricerca sul riuso e sul riciclo dei materiali ha conosciuto un notevole sviluppo, soprattutto nei campi dell'edilizia e dell'architettura. Come hanno recentemente osservato Philippe Bernardi, Philippe Dillmann e Maxime L'Héritier, questi ambiti si prestano in modo particolarmente efficace a mettere in luce gli intrecci economici, produttivi, sociali e culturali che hanno caratterizzato le società del passato¹. La centralità attribuita a questi ambiti di analisi deriva, secondo gli stessi autori, anche dalla presunta maggiore disponibilità di fonti – soprattutto quelle iconografiche e archeologiche² – che si ritiene essere più abbondanti rispetto a quelle accessibili in altri campi di indagine.

Un percorso di riflessione strutturato su questi temi si è delineato attraverso una serie di momenti di confronto significativi: dal colloquio *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto Medioevo* tenutosi a Spoleto, i cui atti furono pubblicati nel 1999³, al convegno *Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso*, organizzato a Roma nel 2007⁴, fino all'incontro nel 2019 organizzato da Evelyne Bukowiecki, Antonio Pizzo e Rita Volpe, e poi pubblicato come *Demolire, riciclare, reinventare. La lunga vita del laterizio romano nella storia dell'architettura*⁵.

Questi contributi, fondamentali per comprendere come l'attenzione degli storici dell'architettura si sia progressivamente concentrata sull'ambito edilizio quale nodo cruciale di analisi, restano tuttavia per lo più circoscritti allo studio delle pratiche materiali di recupero dei componenti costruttivi. Da essi emerge chiaramente la volontà di superare una concezione episodica o meramente utilitaristica delle pratiche di «economia circolare», riconoscendone invece la profondità strutturale e culturale. Al tempo stesso, tali studi insistono sull'esigenza di definire un lessico condiviso e progressivamente arricchito, capace di restituire con precisione le potenzialità e la complessità di questo ambito di ricerca.

* Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, grant agreement n. 1011107286.

¹ *Démonter pour construire. Une histoire des matériaux de seconde main*, Drémil-Lafage, Editions Mergoïl, 2025, a cura di P. BERNARDI-P. DILLMANN-M. L'HÉRITIER.

² «...les sources permettant de traiter le sujet, qu'elles soient écrites, iconographique ou archéologiques, sont significativement plus nombreuses que dans d'autres domaines», *Ivi*, p. 14.

³ *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, Fondazione CISAM, 1999, 2 vols.

⁴ *Il reimpiego in architettura: recupero, trasformazione e uso*. Atti del convegno (Roma 8-10 novembre 2007) Roma, École Française de Rome, 2008, a cura di J.F. BERNARD-P. BERNARDI-D. ESPOSITO-P. DILLMANN-L. FOULQUIER-R. MANCINI.

⁵ *Demolire, riciclare, reinventare. La lunga vita e l'eredità del laterizio romano nella storia dell'architettura*. Atti del III Convegno Internazionale "Laterizio" (Roma, 6-8 marzo 2019), Roma, Edizioni Quasar, 2021, a cura di E. BUKOWIECKI-A. PIZZO-R. VOLPE.

Il presente volume si inserisce in questo solco, ma con l'intento di ampliarlo e riorientarlo. Esso mira infatti a dimostrare che anche in ambito storico, se opportunamente indagate, le fonti si rivelano non solo numerose, ma straordinariamente diversificate per natura, provenienza e funzione. Esse comprendono materiali di tipo normativo, giudiziario, economico, e si distinguono per varietà di produzione, contesto, conservazione e disponibilità. Tale approccio consente di estendere la riflessione sul riuso e sul riciclo oltre la dimensione edilizia e architettonica, restituendo la piena complessità economica, sociale e culturale dei processi che nel tempo hanno regolato – e orientato – le pratiche di recupero e trasformazione delle risorse.

È proprio in questo spostamento di prospettiva che risiede la novità metodologica del volume. Mentre la maggior parte degli studi si è finora concentrata sull'analisi materiale delle pratiche edilizie, il presente lavoro assume come punto di partenza la varietà e la duttilità delle fonti storiche, riconoscendole come chiave interpretativa per comprendere le logiche di riuso e di gestione delle risorse nel periodo medievale. Tale impostazione, ancora poco esplorata nel campo degli studi sul riuso, consente di individuare, dietro le dinamiche tecniche o produttive, i meccanismi sociali, giuridici ed economici che ne hanno determinato la forma e l'evoluzione.

Negli ultimi anni la riflessione sulle forme storiche di gestione e riuso delle risorse ha conosciuto un interesse crescente, stimolato anche dal dibattito contemporaneo sulla sostenibilità e sulle pratiche di economia circolare. In questo quadro, il Medioevo si rivela un terreno di osservazione privilegiato, capace di restituire una varietà di esperienze e soluzioni che precedono di secoli le formulazioni moderne del concetto⁶. Un imprescindibile punto di riferimento per gli studi sull'economia circolare nel Medioevo è rappresentato dal volume monografico curato da Juan Vicente García Marsilla nel 2022 per l'*Anuario de Estudios Medievales*⁷. Si tratta di un lavoro apripista, che per la prima volta ha affrontato in maniera sistematica e con metodo storico le questioni legate al riuso e al riciclo nell'età medievale, delineando le potenzialità di un campo di ricerca fino ad allora in gran parte inesplorato dagli storici.

In continuità con quell'esperienza, ma con un diverso orientamento d'indagine, il presente volume intende spingersi oltre, adottando una prospettiva che riconosce la pluralità delle fonti storiche come strumento imprescindibile per restituire la complessità dei processi di riuso e delle pratiche di economia circolare nel medioevo. È nella messa a sistema di questa molteplicità – di linguaggi, tipologie documentarie e livelli di azione – che risiede la sua originalità, poiché consente di cogliere, in maniera articolata e trasversale, le dinamiche legislative, economiche, sociali e culturali sottese al riuso.

Proprio da questa scelta metodologica deriva la selezione geografica e cronologica dei casi studiati. La presente raccolta di saggi si concentra sull'Italia centro-settentrio-

⁶ Si segnala il volume *Reemploi, citation, plagiat: conduites et pratiques médiévales (Xe-XIIe siècle)*, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, a cura di P. TOUBERT-P. MORET.

⁷ *Los orígenes de la "economía circular". Reciclaje y reutilización en la Edad Media*, «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), a cura di J.V. GARCÍA MARSILLA. All'interno del volume trova posto un nostro contributo che analizza l'attività di regolamentazione e stima del mercato di seconda mano dei rigattieri fiorentini, i venditori di panni usati, A. MENEGHIN, *Circular Economy and "Circular Expertise": The Secondhand Market and Professional Estimators in Fifteenth-Century Florence*, pp. 225-248.

nale e sulla Corona d'Aragona, contesti che offrono non solo una densità documentaria straordinaria, ma anche una varietà di fonti capace di misurare la validità delle categorie interpretative proposte. La selezione non è quindi casuale: risponde alla necessità epistemologica di confrontare aree accomunate da intensi scambi materiali e culturali, integrate in circuiti mediterranei di lunga durata, per verificare se le logiche di riuso e circolarità possano essere considerate caratteristiche strutturali delle economie preindustriali e non semplici peculiarità locali. In questo modo, la pluralità delle fonti storiche diventa non solo un mezzo per ricostruire eventi concreti, ma uno strumento per testare la robustezza teorica dell'analisi e ampliare le possibilità di generalizzazione dei risultati, ponendo le basi per un rinnovamento storiografico che lega in maniera indissolubile metodo e contesto empirico.

Il volume nasce dalla giornata di studi «L'economia circolare nel Medioevo (secc. XIII–XV). Contesti e prospettive di ricerca a confronto», tenutasi presso l'Università di Siena nel 2024. L'incontro, da me organizzato, ha voluto promuovere un dialogo tra studiosi impegnati su casi diversi. La scelta delle tematiche affrontate si inserisce anche nel solco di alcune linee storiografiche consolidate – in particolare nella storia economica e sociale italiana – che hanno posto crescente attenzione alle dinamiche del lavoro artigiano, ai mercati secondari e alla cultura materiale. Proprio questi filoni di ricerca, esplorati con diversi esiti da Roberto S. Lopez, Carlo M. Cipolla, Richard Goldthwaite, Maria Giuseppina Muzzarelli e altri, forniscono oggi strumenti concettuali per affrontare in modo consapevole il tema della «circolarità» medievale, senza proiettarvi categorie anacronistiche ma cogliendone la coerenza interna. In questa cornice metodologica, la giornata di studi ha rappresentato un momento di confronto diretto tra casi e approcci diversi, e ha fornito l'occasione per realizzare un'opera collettiva che raccoglie riflessioni e ricerche su contesti urbani e territoriali dell'Italia centro-settentrionale, con un confronto significativo anche con il caso della Corona d'Aragona.

Nel frattempo, nel 2024 un altro mio contributo è stato pubblicato sul tema, con il titolo di *Per uno studio dell'economia circolare in Toscana nel tardo medioevo. Interrogativi, metodologie e fonti a confronto (secc. XIV–XV)*⁸. Nel saggio si definisce un metodo di lavoro, illustrando la ricerca e l'uso delle fonti per analizzare il fenomeno in diversi contesti in età medievale. Se pure le questioni che sottointendono il ricorso a pratiche di economia circolare presentano ancora molte incognite, le motivazioni e le strategie che portarono alla loro adozione in molti settori produttivi e tra i consumatori costituiscono una delle chiavi di lettura del saggio.

Seguendo questa scia, l'ulteriore novità di questo volume risiede nell'affrontare, per la prima volta in modo organico e da una prospettiva storica, il tema dell'economia circolare nel medioevo italiano. Nonostante la crescente attenzione degli ultimi anni, il tema manca ancora di un'elaborazione storica sistematica, specialmente per i secoli XIII–XV. Eppure, le pratiche di riuso e riciclo segnarono profondamente la società medievale. Queste investirono tanto i settori della produzione (dal tessile al cuoio, dal vetro alla carta, fino all'edilizia), quanto le dinamiche del consumo, contribuendo a ridefinire non solo le logiche economiche, ma anche quelle sociali, simboliche e normative.

⁸ A. MENEGHIN, «Ricerche Storiche», LIII, 3 (2024), pp. 21–40.

I saggi raccolti in questo volume sono guidati da due interrogativi principali. Da un lato, si intende chiarire se l'economia circolare medievale possa essere interpretata come una forma di razionalizzazione delle risorse, in qualche misura comparabile – pur con le dovute cautele – ai moderni principi dello sviluppo sostenibile. Dall'altro, il volume si propone di verificare se tali pratiche furono piuttosto soluzioni pragmatiche, non pianificate né regolamentate, adottate per rispondere a vincoli strutturali: scarsità di materie prime, costi elevati di trasporto e di pedaggio, limiti del potere d'acquisto di gran parte della popolazione. Da questa prospettiva, il volume analizza anche la trasformazione delle logiche di valutazione e di formazione dei prezzi nel mercato dell'usato, un ambito che rivela la complessità culturale e simbolica dell'economia circolare medievale.

Nel dibattito contemporaneo, «economia circolare» è un sintagma denso e prescrittivo; applicato al Medioevo, rischia di generare cortocircuiti anacronistici se non interrogato con finezza. Il volume propone una strategia diversa: non cercare nel passato conferme lineari a categorie nate oggi, ma osservare come società preindustriali ad alta intensità di lavoro e a bassa intensità di risorse abbiano strutturalmente prolungato la vita degli oggetti, ne abbiano moltiplicato gli usi e, soprattutto, regolato la qualità e la circolazione attraverso istituzioni, saperi tecnici e pratiche sociali. Ne deriva una storia della «durata» e della «reimmissione» dei beni più che del loro semplice riuso: una storia in cui norme e trasgressioni, artigianato ed economia, mercato e consumatori, laboratorio e bottega compongono un ecosistema coerente.

La prospettiva è comparativa e multilivello. I saggi qui raccolti attraversano spazi connessi (Toscana, Bologna, Venezia, città iberiche della Corona d'Aragona) e una pluralità di fonti: fonti statutarie e atti giudiziari, registri contabili e memorie di *laborantes*, trattatistica e reperti materiali. L'idea di circolarità emerge così come «fatto sociale totale»: investe la produzione (gestione degli scarti, raffinazione, riparazione), lo scambio (mercati dell'usato, garanzie e pegni), la regolazione (arti e magistrature), la cultura tecnica (precettistica sull'uso dei materiali), la simbologia del possesso (vesti e identità) e persino le economie della scrittura (supporti librari riutilizzati). L'attenzione ai nessi – più che alle singole economie di settore – è il tratto distintivo del volume: mostra come la circolarità non sia un comportamento episodico, ma una grammatica diffusa della vita economica e sociale tardo-medievale.

Il volume si apre con un mio contributo, che analizza le disposizioni delle Arti fiorentine tra XIII e XIV secolo, mettendo in luce la tensione fra controllo della qualità e tolleranza condizionata dell'impiego di materiali difettosi o riciclati. La «zona grigia» in cui si muovono artigiani e mercanti rivela tanto l'efficacia dei dispositivi di tutela della reputazione quanto la loro flessibilità in un contesto mercantile competitivo.

Dal mercato strettamente regolamentato alla bottega e ai saperi tecnici: il contributo di Luca Ughetti, grazie a un'analisi dei pur noti *De diversis artibus* di Teofilo al *De mineralibus* di Alberto Magno fino al *De coloribus et artibus romanorum*, ricostruisce un repertorio di pratiche di recupero dei metalli e di riparazione del vetro, intrecciato a teorie sulla generazione delle materie e a tradizioni alchemiche. Anche in questo contesto il confronto con la normativa corporativa consente di cogliere la distanza – o la convergenza – fra prescrizione e prassi, mostrando come il riciclo sia al contempo necessità economica, competenza tecnica e forma di sapere codificato.

Un diverso registro di circolarità – quello della scrittura – è al centro del saggio di Silvia Floria e Lucia Ricciardi sui frammenti danteschi reimpiegati nei registri dell'Archivio degli Innocenti. Cartolai e rilegatori, prove di penna e pergamene-custodia disegnano una filiera di riuso in cui i materiali librari accumulano identità nel tempo; il legame con i lanaioli Violi e con l'istituzione ospedaliera segnala come il valore degli oggetti scrittori trascenda l'originaria funzione testuale per farsi risorsa economica e memoria sociale.

Spostando lo sguardo sul versante iberico, Juan Vicente García Marsilla indaga le forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città della Corona d'Aragona (XIV–XV secolo). Ordinanze, beni scambiati e attori sociali compongono l'architettura di un mercato tutt'altro che «residuale»: si tratta di un dispositivo di redistribuzione che assorbe eccedenze, ammortizza crisi di liquidità, e rende permeabili i confini tra nuovo e usato, tra riparazione e rivendita.

Sul terreno delle pratiche creditizie, Rachele Scuro esplora il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel contesto veneto del primo Rinascimento, con particolare attenzione agli operatori ebrei. Le merci funzionano da equivalenti monetari non solo come pegno, ma come ingranaggi di una finanza «materiale» capace di dissimulare il prestito in forme contrattuali ibride: una circolarità che mette in dialogo mobilità dei beni, vincoli normativi e creatività istituzionale.

Il tema delle vesti rappresenta chiaramente un osservatorio privilegiato. Per Bologna, Elisa Tosi Brandi ricostruisce la circolazione di abiti nuovi, usati e preconfezionati tra XIII e XIV secolo: furti, mercati e corporazioni (sarti, drappieri, rigattieri, merciai) rivelano cicli di vita lunghi, filiere composite e un'economia secondaria tutt'altro che marginale. Su scala più ampia, Maria Giuseppina Muzzarelli mette a fuoco la «lunga vita» degli abiti, seguendone interventi, trasformazioni e significati: l'abito come capitale economico e simbolico, continuamente adattato, smontato, ricucito – una perfetta «macchina» di circolarità *ante litteram*.

Insieme, questi studi delineano un mosaico coerente: dalla gestione degli scarti alla raffinazione dei metalli, dal riuso dei supporti scrittori alla finanza, dai mercati dell'usato ai cicli dell'abbigliamento, emerge un'economia della permanenza trasformativa in cui la qualità è sorvegliata, la materia è reversibile e l'innovazione passa spesso per l'arte della riparazione.

Il principale merito del volume è duplice. Da un lato, offre una «cassetta degli attrezzi» concettuale per interpretare la circolarità medievale senza adattarla a categorie contemporanee: propone nozioni operative – come durata, reversibilità, reimmissione, qualità sorvegliata, mercati secondari regolati, finanza «materiale» – capaci di connettere domini diversi (norme, tecniche, scambi, culture del consumo). Dall'altro, definisce un vero e proprio programma di ricerca: invita a mappare comparativamente gli spazi della circolarità (associazioni di mestiere, spazi di mercato, ospedali e confraternite, botteghe e case), a misurare gli attriti tra norma e prassi, a seguire le biografie degli oggetti lungo traiettorie intermediterranee.

Ne discende un'agenda che incrocia storia economica, istituzionale e sociale con studi di cultura materiale e antropologia storica: l'operazione consiste nel serializzare statuti e atti giudiziari per cogliere i regimi di tolleranza; leggere manuali e ricette per ricostruire i saperi taciti della riparazione; prosopografare gli intermediari dell'usato;

integrare fonti testuali e materiali per restituire la «granularità» delle pratiche. Al tempo stesso, il volume sollecita una riflessione critica sul nostro presente: non cerca nel Medioevo un repertorio di soluzioni pronte, ma una *grammatica storica della scarsità* e della manutenzione che aiuta a pensare la sostenibilità come cultura diffusa, non come sola tecnologia.

In questa direzione, il confronto fra casi toscani, bolognesi, veneziani e iberici dimostra che la circolarità non fu un fenomeno marginale né episodico, ma un principio organizzativo capace di saldare qualità del manufatto, reputazione collettiva, efficienza dei mercati e resilienza delle comunità. È questa la tesi unificante del volume: far emergere, attraverso contesti e voci differenti, un paradigma storico in cui la vita degli oggetti – prolungata, adattata, riallocata – diventa specchio della vita delle società che li producono e li scambiano. Se oggi parliamo di economia circolare, questo libro invita ad ascoltarne la lunga eco medievale, offrendo strumenti per pensare la sostenibilità come cultura diffusa e storicamente radicata.

In conclusione, il volume si propone non soltanto di colmare una lacuna storiografica, ma anche di aprire nuove piste di ricerca. Lo studio dell'economia circolare medievale può infatti offrire un contributo decisivo alla comprensione dei rapporti tra risorse, tecniche e società, ponendo in dialogo dimensioni economiche e culturali, materiali e simboliche. Al tempo stesso, questa prospettiva sollecita un confronto con il dibattito contemporaneo sulla sostenibilità: se è vero che le pratiche medievali non furono mai esito di una pianificazione cosciente, esse mostrano tuttavia come le comunità storiche abbiano saputo adattarsi a condizioni di scarsità attraverso strategie di riutilizzo e di risparmio delle risorse. Comprendere tali dinamiche significa, quindi, non solo restituire complessità al passato, ma anche offrire strumenti di riflessione al presente, in un dialogo che può arricchire la storiografia come pure le discipline oggi impegnate nella ricerca di modelli alternativi di sviluppo.

ALESSIA MENEGHIN